

Е. М. ТЕРЕХОВ
Саратовская государственная
юридическая академия

E. M. TEREKHOV
Saratov state law academy

К ВОПРОСУ О ДАТЕ НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО АКТА

ON THE QUESTION TO START DATE OF THE ACTION INTERPRETATIVE ACT

Аннотация. В статье затрагивается неоднозначный момент, связанный с датой начала действия изданного акта толкования норм права. Исследуются необходимые предпосылки, связанные с данным фактом. Анализируется текущее положение вещей. Обращается внимание на дату начала действия интерпретационного акта в контексте присутствующих в юридической науке доктринальных подходов, а также отдельных региональных законов, частично регулирующих рассматриваемую проблематику в субъектах РФ. Все это свидетельствует о том, что вопрос рассмотрения даты начала действия интерпретационного акта является актуальным как в теоретическом плане, так и в практической деятельности. Основная цель исследования заключается в попытке поиска истины в вопросе о том, с какой даты начинает действовать интерпретационный акт, изданный субъектом официального толкования. Ключевой проблемой, обозначенной в представленном труде, выступает факт отсутствия законодательного закрепления данного момента, поэтому правоприменителям приходится руководствоваться результатами интерпретационной практики. Автор не только обозначает свое видение проблемы, но и выдвигает собственные предложения, направленные на совершенствование анализируемого вопроса. Особо подчеркивается оспоримость автоматического придания обратной силы интерпретационному акту.

Abstract. The article touches upon an ambiguous point related to the date of commencement of the interpretation of legal norms from this act. The necessary prerequisites related to this fact are investigated. The current state of affairs is analyzed. Attention is drawn to the date of the commencement of the interpretative act in the context of the doctrinal approaches present in legal science, as well as individual regional laws partially regulating the issues under consideration in the subjects of the Russian Federation. All this indicates that the issue of considering the date of commencement of the interpretative act is relevant both theoretically and in practice. The main purpose of the study is to try to find the truth about the date on which the interpretative act issued by the subject of the official interpretation begins to operate. The key problem identified in the presented work is the fact that there is no legislative consolidation of this moment, therefore, law enforcement officers have to be guided by the results of interpretative practice. The author not only outlines his vision of the problem, but also puts forward his own proposals aimed at improving the analyzed issue. It is especially emphasized that the automatic retroactive effect of an interpretative act is questionable. Based on the results of the study,

По результатам исследования делается вывод о необходимости законодательного регулирования сферы официального толкования норм права, в том числе в такой ее важной сфере, как интерпретационные акты, которые в наши дни крайне востребованы и активно используются в отечественной правовой системе. Выделяются два самостоятельных определяющих фактора даты начала действия интерпретационных актов: для нормативных интерпретационных актов — дата опубликования интерпретационного акта либо дата, указанная субъектом официального толкования в самом акте (может быть ранее издания интерпретационного акта или в особых случаях позже издания интерпретационного акта); для казуальных интерпретационных актов — дата их получения лицом, просящим разъяснить смысл норм действующего законодательства либо дата их издания.

Ключевые слова: юридическая деятельность, правоинтерпретационная деятельность, толкование права, уяснение, разъяснение, интерпретационный акт, интерпретационная практика.

it is concluded that there is a need for legislative regulation of the sphere of official interpretation of legal norms, including in such an important area as interpretative acts, which are in high demand and actively used in the domestic legal system these days. There are two independent determining factors of the date of commencement of interpretative acts: for normative interpretative acts, the date of publication of the interpretative act or the date indicated by the subject of official interpretation in the act itself (may be earlier than the publication of the interpretative act or in special cases later than the publication of the interpretative act); for casual interpretative acts, the date of their receipt by the person requesting clarification of the meaning the norms of the current legislation or the date of their publication.

Keywords: legal activities, interpretation of law, clarification, explanation, interpretative act, interpretive practice.

ВВЕДЕНИЕ

В механизме правового регулирования все правовые акты можно условно подразделить на три большие группы: нормативные, правоприменительные, интерпретационные (акты толкования права). Первые две группы получили в отечественной правовой науке достаточно подробное исследование, в рамках которого внимаю подверглись понятие, признаки, отдельные специфические моменты их принятия и реализации.

На сегодняшний день именно интерпретационные акты, незаслуженно, получили наименьший взор, по сравнению с иными группами правовых актов [1, с. 17]. В тоже время — это наиболее интересная группа правовых актов, которая обладает уникальными признаками, как ранее изученными, так еще и не открытыми.

Если нормативный акт устанавливает (изменяет, дополняет либо вовсе отменя-

ет) нормы права, а правоприменительный приспособливает их к конкретным жизненным ситуациям и обстоятельствам, то интерпретационный призван раскрыть смысл неоднозначных норм права, наполняя их тем самым духом закона.

Принципиальный аспект в жизненном цикле любого правового акта — это момент начала его действия, конкретная дата, с которой стоит ассоциировать его юридическую силу.

Нормативный правовой акт, как правило, начинает действовать с момента его принятия либо с даты, прямо обозначенной в его тексте.

Правоприменительный правовой акт, как правило, начинает действовать с момента его принятия либо с даты вступления его в юридическую силу — 10 календарных дней, 30 календарных дней и т.д.

Верное определение временных рамок действия интерпретационных актов представляет собой важную задачу в развитии

теории и формировании практики, особенно ярко это влияет на осуществление принципа законности и правовой определенности [2, с. 272].

Начало действия интерпретационного акта, по общему правилу, должно определяться датой появления у него юридической силы, однако с этим моментом на практике могут возникать сложности, требующие решения.

Вопрос о дате начала действия интерпретационного акта не получил в современной научной литературе полноценного внимания, за исключением отдельных работ Т. С. Ельцовой, Е. В. Любимовой, Е. О. Назарьковой, затрагивающих некоторые аспекты анализируемой проблемы, что вызвало потребность в написании настоящей статьи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе исследования лежит совокупность методов научного познания, использование которых позволяет раскрыть тему исследования, а также достичь заданных целей и задач. Так, использование метода анализа способствует выявлению целостной картины, связанной с датами начала действия интерпретационных актов. Применение метода прогнозирования способствует разработке рекомендаций о необходимости законодательного урегулирования даты начала действия интерпретационного акта. Применение системного метода позволяет выявить как теоретические подходы в области ситуации с датой начала вступления в силу интерпретационного акта, так и практические результаты, разбор которых объясняет неоднозначность исследуемой проблематики. Применение метода синтеза позволяет раскрыть важность последующих усилий в формировании будущих подходов в вопросе о дате начала действия интерпретационного акта. Применение функционального подхода позволяет выявить значимость

даты начала действия интерпретационного акта в сфере официального толкования норм права.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одним из признаков интерпретационного акта служит его связь с нормативным актом (толкуемой нормой). По справедливому утверждению А. С. Пиголкина, интерпретационный акт разделяет судьбу акта нормативного, утрачивая юридическую силу одновременно с его отменой [3, с. 125].

На первый взгляд, все понятно, принятие и действие нормативного акта может вызвать потребность в издании интерпретационного акта, а отмена нормативного акта утрачивает юридическую силу интерпретационного акта. Однако здесь нужно иметь в виду, что в подавляющем большинстве случаев интерпретационный акт издается по прошествии определенного времени с момента принятия нормативного. Иными словами, с момента принятия нормативного акта могут пройти месяцы или даже годы, по истечении которых издаются интерпретационные акты. Более того, их издание преследует специальную цель — разъяснить смысл нормы права для преодоления дисбаланса в работе механизма правового регулирования (формирование противоречивой юридической практики; пробелы в законодательстве; стремительное развитие общественной жизни за которой не успевает право при условии сохранения большей степени своей регулятивной силы и прочее).

Правовой аксиомой выступает сама цель появления в правовой системе общества интерпретационного акта, поскольку, когда все хорошо и механизм правового регулирования работает эффективно, то и принимать никаких дополнительных документов не требуется. Действительно, а зачем? Нормативный акт принят, он работает, практика формируется, все работает. А вот

когда начинаются сбои, вот тогда и вступает в работу потенциал системы интерпретационных актов.

Специфика ситуации заключается в том, что никто и никогда не знает, когда это событие наступит — через месяц, полугодие, год или иной срок с момента принятия нормативного акта. Несмотря на это, именно срок начала действия интерпретационного акта расставит все точки над «и», а также будет определяющим фактом для решения возникшей проблемы и вынесения на основе этого разнообразных правоприменительных актов.

Основной сложностью в вопросе начала действия интерпретационного акта, как и во всей сфере официального толкования норм права, нужно признать отсутствие единых законодательных основ реализации подобной деятельности, причем речь идет именно о федеральных правовых нормах. Подобная картина характерна не только для России, но и для многих стран Содружества независимых государств, где анализируемый аспект также лишен конкретного законодательного регулирования. Например, в ст. 55 Закона Республики Узбекистан от 20.04.2021 г. № ЗРУ-682 «О нормативных правовых актах»¹, говорится об официальном толковании нормативных правовых актов, при этом законодатель упускает из внимания регламентацию даты начала действия принятого интерпретационного акта. В этой связи некоторые исследователи считают верным принять «Закон Республики Узбекистан «Об официальном толковании нормативно-правовых актов Республики Узбекистан»» [4, с. 5]. Аналогичным образом дело обстоит в других странах СНГ, таких как Беларусь, Казахстан, Азербайджан [5, с. 74].

¹ Закон Республики Узбекистан от 20.04.2021 г. № ЗРУ-682 «О нормативных правовых актах» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан <https://lex.uz> (дата официального опубликования 20.04.2021).

Анализ нормативных правовых актов субъектов РФ приводит к выводу о том, что вопрос начала действия интерпретационного акта получил фрагментарное регулирование в некоторых правовых актах.

Например, в Орловской области, согласно ст. 6 решения Орловского городского совета народных депутатов от 19.12.2008 № 40/669-ГС², интерпретационный акт обретает юридическую силу с момента его официального опубликования в соответствующем источнике. За основу берется день его опубликования, который и считается днем начала его действия. Аналогичным образом ситуация складывается и на территории Тюменской области³, где законодательство субъекта РФ регламентирует данный вопрос. Однако не во всех регионах России анализируемый момент имеет правовые рамки, поэтому может возникнуть ситуация, когда дата начала действия интерпретационного акта может отличаться, не будучи привязанной к моменту его официального опубликования. Это может привести к появлению противоречивой практики, на что обращал внимание еще В.И. Ленин, отмечая, что «законность должна быть единая всероссийская»⁴. В нашем случае, не должно быть интерпретационной практики Орловской, Тюменской и всех остальных, должно быть максимальное единство.

Ведя речь о дате начала действия интерпретационного акта, нужно понимать, что

² Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 19.12.2008 № 40/669-ГС «О положении «Об официальном толковании нормативных правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления города Орла» // Вестник Орловского городского Совета народных депутатов. 2009. № 4.

³ Закон Тюменской области от 07.03.2003 № 121 «О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской области» // Тюменские известия. 2003. 14 марта.

⁴ Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 45. М.: Издательство политической литературы, 1970. С. 198.

их стоит подразделять на нормативные и казуальные, что напрямую влияет на рассматриваемый вопрос. Нормативные акты (постановления Пленума Верховного Суда РФ; информационные письма министерств и ведомств; совместные разъяснения органов исполнительной власти и пр.) рассчитаны на многократное использование и неопределенный круг лиц, в отношении которых они издаются. Казуальные (письмо о разъяснении порядка действий; ответ на письмо о разъяснении смысла правовой нормы и пр.) напротив, преследует цель разъяснить смысл норм права применительно в отдельно взятой ситуации в отношении конкретного лица (конкретных лиц).

Рассмотрим более подробно проблему даты начала действия нормативного интерпретационного акта, имеющую первостепенное значение, поскольку количество его использований в правоприменительной деятельности, после его издания, неограниченно.

В научной литературе, в отличие от юридической практики, вопрос даты начала действия интерпретационного акта получил большее освещение, однако стоит сразу заметить, что единый подход к этому событию сегодня отсутствует, выделяются лишь отдельные правовые подходы по нему.

По мнению Е. В. Любимовой, дата начала действия интерпретационного акта может быть обусловлена двумя самостоятельными факторами: датой его опубликования, начиная с которой можно официально на него ссылаться, либо с даты принятия нормы права (обратная сила) [6, с. 224]. Разумеется, что это абсолютно разные случаи и отождествлять их между собой не стоит. Чаще всего в интерпретационной практике мы имеем дело с началом действия интерпретационного акта, обусловленного датой его опубликования, однако исключать полностью второй вариант тоже не стоит.

А. С. Пиголкин отмечает, что интерпретационный акт нормативного характера распространяет свое действие на события и обстоятельства, которые существовали до его принятия, то есть на дату вступления в силу нормативного акта [7, с. 76]. С его позиции это объясняется тем, что он, во-первых, не содержит в себе новых норм права, а освещает смысл уже действующих, а во-вторых, является вспомогательным, поддерживая связь с толкуемым актом. В обозначенной ситуации имеет место, фактически, обратная сила интерпретационного акта. Подобный подход нуждается в серьезном осмыслении по следующим основаниям.

Во-первых, по общему правилу, преобладающему в правотворческой деятельности, нормативные акты не обладают обратной силой в абсолютном большинстве случаев, за исключением ситуаций, в которых имеется оговорка об этом. Ввиду того, что интерпретационный акт имеет тесную связь с нормативным, он тоже не должен иметь обратной силы за исключением ситуаций, в которых прямо об этом будет указано.

Во-вторых, сам факт придания интерпретационному акту обратной силы является не стандартной рабочей ситуацией, поскольку это вызывает правовые последствия в области изменения правоприменительной практики. Возьмет ли на себя в каждой ситуации субъект официального толкования права ответственность, придать интерпретационному акту обратную силу? Ведь это может повлечь за собой существенные изменения как в правовых, так и экономических последствиях принятия подобного решения. Думаем, что вряд ли. Помимо этого, подобное действие затронет большое количество прав и обязанностей физических и юридических лиц, отношение и содержание к которым потребуется изменить, опять же «задним числом».

Безусловно, обратную силу интерпретационного акта можно попытаться объяснить улучшением положения лица, чьи интересы затронуты разъясняемыми нормами.

В. А. Лазарева подчеркивает, что не должны иметь обратной юридической силы интерпретационные акты, ухудшающие положение лица [8, с. 102]. Но ведь практически каждый нормативный интерпретационный акт, раскрывая смысл отдельных норм права, облегчает правовое положение одного лица и одновременно с этим усложняет правовое положение другого лица. Конструкция многих правовых норм построена так, что в ее основе лежит баланс правовых интересов, например, между личностью и государством. Чье положение в данном случае будет улучшено? Личности? Тогда не будет развития государства. А может государства? Тогда как же личность, интересы которой оно представляет?

Все-таки здесь нужно руководствоваться скорее не фактором возможного улучшения положения лица (стороны), а возникшим обстоятельством, которое затрудняет работоспособность механизма правового регулирования общественных отношений, поэтому более истинным представляется взгляд Т. С. Ельцовой, согласно которому наделение интерпретационного акта обратной силы возможно в случае указания об этом в его тексте [9, с. 33].

Формально, запрета на применение интерпретационного акта, не содержащего оговорку о придании ему обратной силы, не имеется, однако в таком случае мы не сможем сослаться в обосновании правовой позиции на данный документ (непосредственно на него). Проведенный анализ отдельных итогов юридической практики показывает явно выраженную неоднозначность рассматриваемой концепции, которая заключается в том, что фазу действия нормативного акта может переживать несколько следующих друг за другом интер-

претационных актов, последний из которых отменяет ранее действовавший.

В 2002 году был принят Федеральный закон № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»⁵, который регулирует общественные отношения в области страховой деятельности между страховщиком и страхователем в ситуациях, связанных с управлением и эксплуатацией транспортных средств. За период его действия возникло много вопросов, требующих официального толкования страховых норм, вследствие чего проследовала работа по изданию интерпретационных актов. В 2017 году было издано постановление Пленума Верховного Суда РФ № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»⁶. В 2022 году указанное постановление было отменено, поскольку Пленум Верховного Суда РФ принял новое постановление № 31 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»⁷. В данной ситуации возникает ряд вопросов. Может ли отмеченный интерпретационный акт 2017 года, распространяться на отношения, возникшие 2002 году, то есть на дату начала действия закона об ОСАГО? Если допустить, что может, то как быть с интерпретационным актом от 2022 года, который отменил акт толкования от

⁵ Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Российская газета. 2002. 7 мая.

⁶ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Российская газета. 2017. 29 декабря.

⁷ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.11.2022 № 31 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Российская газета. 2022. 18 ноября.

2017 года? Можем ли мы придать обратную силу и распространить интерпретационный акт 2022 года на отношения, возникшие в 2002 году, то есть на дату начала действия закона об ОСАГО? В данной ситуации мы не можем просто взять и проигнорировать интерпретационный акт 2017 года, сделав вид, что его не было. Это особенно актуально для споров, решаемых судами, рассмотрение которых может затягиваться на месяцы, а то и годы. Если разобраться, то таких аналогий в юридической деятельности хватает, ведь вопрос обновления интерпретационных актов (внесения в них дополнений; отмены и издания новых и пр.) является для правоинтерпретационной деятельности нормальным рабочим процессом, поскольку она представляет собой динамичную категорию.

Тем не менее, в некоторых случаях, субъект официального толкования права может сделать прямую оговорку в тексте интерпретационного акта с указанием пределов его обратной силы. В такой ситуации дата начала действия интерпретационного акта должна быть определена датой, установленной субъектом официального толкования права. Так, для отдельных актов толкования, не содержащих оговорки об обратной силе, допускается установление рамок применения сформулированных правовых позиций, например, через указание на дату возникновения или изменения соответствующих правоотношений⁸.

С теоретической точки зрения, субъект официального толкования норм права в интерпретационном акте может самостоятельно указать на дату начала его действия, спустя определенное время после его издания, установив определенный переходный период [10, с. 558]. Однако с практической точки зрения это все же

редкость, поскольку выходом в свет разъяснений, как правило, решается в срочном порядке возникшая правовая проблема (снижается объем противоречий правоприменительной практики, корректируются векторы формирования правоприменительной практики и т.д.). Тем не менее, такую возможность мы не исключаем. Отдельные исследователи также солидарны с этим выбором [11, с. 32].

Что касается казуальных интерпретационных актов, то здесь ситуация проще. Поскольку казуальные интерпретационные акты, как правило, не публикуются [12, с. 275], то датой начала их действия нужно признать: дату их получения лицом, просящим разъяснить смысл норм действующего законодательства либо дату их издания. В случае возникновения противоречий между датой издания и датой получения уполномоченным лицом, стоит руководствоваться первой из них в хронологическом порядке.

В России распространена практика, в ходе которой налогоплательщики направляют интерпретационные запросы в уполномоченные органы о разъяснении смысла отдельных норм налогового законодательства РФ. Полученный интерпретационный акт начинает действовать с даты получения и с этого периода заявитель может им руководствоваться в реализации своих прав и законных интересов [13, с. 5].

Наибольшая ясность в вопросе даты начала действия интерпретационных актов наблюдается в отношении актов толкования Конституционного Суда РФ, потому как он получил прямое законодательное закрепление [14, с. 4]. В ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» указано, что, по общему правилу, интерпретационные акты КС РФ начинают действовать с момента их провозглашения⁹.

⁸ Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 (ред. от 19.11.2024) «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам» // Вестник ВАС РФ. 2001. № 9. Сентябрь.

⁹ Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета. 1994. 23 июля.

Таким образом, многообразие интерпретационных актов, их систематическое дополнение и обновление, а также отсутствие четкой позиции относительно их действия во времени, заставляют обратить на себя внимание. С целью единообразия интерпретационной практики требуется выработать и закрепить единый подход к дате начала их действия, включая момент возможности придания им обратной силы в случае возникновения такой необходимости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог вышесказанному, отметим, что на сегодняшний момент законодательно вопрос о временных рамках действия интерпретационных актов не урегулирован, что иногда вносит сложности в проблему их практического использования в правовой системе общества. Тем не менее, фактическое руководство ими позволяет выделить два самостоятельных определяющих фактора даты начала их действия (в зависимости от складывающейся обстановки):

1. Для нормативных интерпретационных актов — дата опубликования интерпретационного акта либо дата, указанная субъектом официального толкования

в самом акте (может быть ранее издания интерпретационного акта или в особых случаях позже издания интерпретационного акта);

2. Для казуальных интерпретационных актов — дата их получения лицом, просящим разъяснить смысл норм действующего законодательства либо дата их издания.

Вопрос обретения обратной силы интерпретационным актом и ориентацией его на дату начала действия толкуемого нормативного акта не должен решаться автоматически и бездумно, поскольку нормативный акт за период своего действия может «пережить» несколько интерпретационных актов, следующих друг за другом, где в этой последовательности принятый позже отменяет ранее действовавший.

Все это лишний раз доказывает необходимость законодательного регулирования сферы официального толкования норм права, в том числе в такой ее важнейшей части, как интерпретационные акты, которые в наши дни крайне востребованы и активно используются в отечественной правовой системе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Scalia A., Bryan G.* Reading Law: The interpretation of legal texts. St. Paul: Thomson-West, 2012. — 567 p.
2. *Ельцова Т.С.* Прекращение действия актов официального нормативного толкования во времени и его взаимосвязь с действием во времени интерпретируемого нормативного правового акта // Вестник Нижегородского университета. Право. 2010. — № 4. — С. 272-276. EDN: MWCFRV
3. *Пиголкин А. С.* Толкование нормативных актов в СССР / А. С. Пиголкин. — Москва : Госюриздат, 1962. — 166 с. — EDN RFXTZZ.
4. *Сайдуллаев Ш. А.* Интерпретация правовых норм — важный этап правоприменительного процесса // Журнал юридических исследований. — 2019. — № 2. — С. 3–6. EDN: XDINAB.
5. *Сорокин В. В.* Источники права Республик и Узбекистан и нормы тюркской цивилизации // Правовая система Узбекистана: история и современность: сборник статей. Барнаул: Издательство Алтайского университета, — 2023. — С. 73–80.
6. *Любимова Е. В.* Темпоральные принципы действия судебных прецедентов, правовых позиций судов, иных актов официального толкования // Вестник гражданского процесса. 2022. — № 3. — С. 216-231. DOI: 10.24031/2226-0781-2022-12-3-216-231 EDN: MAWRVL.

7. *Пиголкин А. С.* Толкование норм права и законотворчество: проблемы соотношения // Закон: создание и толкование. — М.: Спарк, 1998. — 283 с.
8. *Лазарева В. А.* К вопросу о соотношении акта официального нормативного толкования и нормативно-правового акта // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2010. — № 2(12). — С. 95–104. — EDN MUQCPT.
9. *Ельцова, Т. С.* Действие во времени нормативных правовых актов и актов официального нормативного толкования (проблемы теории и практики): диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. — Нижний Новгород, 2010. — 231 с. — EDN QFBQMJ.
10. *Назарькова Е. О.* Пределы обратной силы интерпретационных актов // Уральский журнал правовых исследований. 2019. — № 4. — С. 552–561. DOI: 10.34076/2658-512X-2019-4-552-561 EDN: EVSMWA.
11. *Назарькова Е. О.* Концепция совместного действия во времени нормативных правовых актов и интерпретационных актов: теория и практика // Российское право: образование, практика, наука. — 2023. — № 3. — С. 27–34. DOI: 10.34076/2410_2709_2023_3_27 EDN: STVRWJ.
12. *Дудко Г. Н.* Казуальное толкование в правоприменительной деятельности // Правовая политика и правовая жизнь. 2025. — № 1. — С. 271–279. DOI: 10.24412/1608-8794-2025-1-271-279 EDN: JVQHWM.
13. *Иванов А. В.* Налогоплательщик имеет право... получать разъяснения налогового законодательства от компетентных органов // Налоговед. — 2008. — № 1. — С. 3–6. — EDN KWMHGR..
14. *Любчик А. А., Минкова О. Г.* Толкование права: проблемы теории, правового регулирования и правоприменения // Российское право: образование, практика, наука. — 2025. — № 1. — С. 4–17. DOI: 10.34076/2410-2709-2025-145-1-4-17 EDN: LKSAPG.

REFERENCES

1. *Scalia A., Bryan G.* Reading Law: The interpretation of legal texts. St. Paul: Thomson-West, 2012. 567 p.
2. *El'cova T. S.* Termination of acts of official normative interpretation within the prescribed period and their connection with the consequences of timely interpreted normative legal acts // Bulletin of Nizhny Novgorod University. Right, 2010, No. 4, pp. 272–276.
3. *Pigolkin A.S.* Interpretation of normative acts in the USSR. Moscow: Gosyurizdat, 1962. 166 p.
4. *Sajdullaev Sh.A.* Interpretation of legal norms is an important stage of the law enforcement process // Journal of Legal Research, 2019, No. 2, pp. 3–6. EDN: XDIHAB.
5. *Sorokin V.V.* Sources of the law of the Republic of Uzbekistan and norms of the Turkic civilization // The legal system of Uzbekistan: history and modernity: a collection of articles. Barnaul: Altai University Press, 2023. pp. 73–80.
6. *Ljubimova E.V.* Temporal principles of judicial precedents, legal positions of courts, and other acts of official interpretation // Bulletin of the Civil Procedure, 2022, No. 3, pp. 216–231. DOI: 10.24031/2226-0781-2022-12-3-216-231 EDN: MAWRVL.
7. *Pigolkin A. S.* Interpretation of the norms of law and lawmaking: problems of correlation. Moscow: Spark, 1998. 283 p.
8. *Lazareva V. A.* On the question of the relationship between the act of official normative interpretation and the normative legal act // Legal science and law enforcement practice, 2010, No. 2, pp. 95–104.
9. *El'cova T. S.* The effect of normative legal acts and acts of official normative interpretation over time: problems of theory and practice. Ph. D. Thesis. Nizhny Novgorod, 2010. 231 p.
10. *Nazar'kova E. O.* The limits of the retroactive force of interpretative acts // Ural Journal of Legal Research, 2019, No. 4, pp. 552–561. DOI: 10.34076/2658-512X-2019-4-552-561 EDN: EVSMWA.
11. *Nazar'kova E. O.* The concept of joint action in time of normative legal acts and interpretative acts: theory and practice // Russian law: education, practice, science, 2023, No. 3, pp. 27–34. DOI: 10.34076/2410_2709_2023_3_27 EDN: STVRWJ.
12. *Dudko G. N.* Casual interpretation in law enforcement // Legal policy and legal life, 2025, No. 1, pp. 271–279. DOI: 10.24412/1608-8794-2025-1-271-279 EDN: JVQHWM.

13. *Ivanov A. V.* The taxpayer has the right to receive explanations of the tax legislation from the competent authorities // *Tax specialist*, 2008, No. 1, pp. 3–6.
14. *Lyubchik A. A., Minkova O. G.* Interpretation of law: problems of theory, legal regulation and law enforcement // *Russian law: education, practice, science*, 2025, No. 1, pp. 4–17. DOI: 10.34076/2410-2709-2025-145-1-4-17 EDN: LKSAPG.

Информация об авторе

ТЕРЕХОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин, Балаковский филиал
Саратовской государственной юридической академии,
г. Балаково, Россия
e-mail: terehov1989@yandex.ru

About the author

EVGENIY M. TEREKHOV

candidate of juridical sciences, associate professor,
associate professor department of state and legal disciplines,
Balakovo branch Saratov state law academy,
Balakovo, Russia
ORCID: 0000-0002-3510-1077

Статья поступила в редакцию 17.10.2025; одобрена после рецензирования 15.12.2025; принята к публикации 30.12.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 17.10.2025; approved after reviewing 15.12.2025; accepted for publication 30.12.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.